

DOI:10.5281/zenodo.6644523

CZU: 343.541:343.625:343.14(574)

ПРОБЛЕМА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ СВЯЗАННЫМ С НАСИЛИЕМ В КАЗАХСТАНЕ

Жанна УРАЗБАХОВА

*Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов,
Республика Казахстан*

According to the official data, there are about 2000 new cases of rape registered every year in Kazakhstan. However, according to the information provided by various crisis centers, the number of sexual crimes, may be 10 times higher than the digit shown by the official statistics. Women that were subjected to sexual abuse, prefer to hide the existence of the crime, being afraid of being harassed and assaulted by the offender or by his family. The tradition inherited from the ancient assian culture, supposes that a woman should be obedient and submissive towards her husband.

Keywords: victim; victim blaming; violence; victimization of women; probationary issues; persecution of the victim; crisis center.

Эстонский опыт и казахстанская действительность

В Казахстане ежегодно регистрируется около 2000 изнасилований, это официальная статистика, по неофициальным данным кризисных центров реальные цифры в 10 раз больше. Женщины, подвергшиеся насилию, предпочитают скрыть данный факт, боясь осуждений и преследования со стороны насильника или его семьи. Традиции средней Азии подразумевают покорность. Всеобщее развитие патриархата и культа мальчиков привело к тому, что женщин в случае изнасилования винят самих, тем самым перекладывая на них ответственность, что в последствии приводит к их преследованиям, вплоть до доведения до самоубийства. Виктимблейминг – возложение ответственности на жертву насилия, распространенное явление в Казахстане. В связи с этим, В Казахстане в январе 2020 внесли изменения в уголовный кодекс, ужесточив ответственность.[1] Переведя изнасилование из категории преступления средней тяжести, на тяжкое преступление. Да, до января 2020 изнасилование в Казахстане считалось преступлением средней тяжести, ответственность за которое было до 5 лет лишения свободы. Как наглядно видно в этой таблице, уже за год после ужесточения, почти вдвое снизилось число зарегистрированных фактов изнасиловании, и в суд было направлено 64% уголовных дел, на 30%

больше предыдущих лет. Такая статистика свидетельствует, что данное ужесточение давно было необходимо. Однако, в Казахстане до сих пор остается проблема доказывания по преступлениям, связанным с насилием. Для детального изучения проблемы, в ноябре 2019 года я посетила центр противодействия сексуальному насилию.

Проблема обеспечения доказательной базы по преступлениям связанным с насилием в Казахстане и пути решения на опыте Эстонии

В соответствии с данными комитета правовой статистики при Генеральной прокуратуре в среднем по стране регистрируют больше 1000 изнасилований в год. За последние 5 лет это свыше 9 тысяч зарегистрированных фактов. Все понимают, что это только официальная статистика. По подсчётам кризисных центров, жертвами изнасилований становится в 10 раз больше женщин.

В 2016 году в больницах четырех окружных округов Эстонии начали открывать центры по противодействию сексуальному насилию (далее ЦПСН). [2]

ЦПСН южного округа находится в клинической больнице г.Тарту при местном университете. В отделении гинекологии под чутким руководством врача гинеколога по совместительству преподавателя кафедры акушерства – Кай Прат.

Цель создания данных центров, минимализация травмирования жертвы сексуального насилия, помощь, поддержка и лечение, соблюдение Стамбульской конвенции. Как известно, конвенция, принятая в Стамбуле советом Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием является международным договором, направленным на борьбу с серьезным нарушением прав человека, а именно борьбы против насилия в отношении женщин. *Конвенция принята для создания «нулевой терпимости» в отношении насильственных преступлений против женщин, половой дискриминации. Принцип одного окна – наиболее развитые страны, такие как: Норвегия, США, Англия, Ирландия, давно пришли к единому мнению, что для наименьшего травмированы жертвы сексуального насилия, лучше проводить все*

мероприятия по сбору доказательств, лечению, поддержке жертвы в одном месте, оборудованном для этого.

Немаловажным фактором развития центров, является повышение внимания к проблемам преступлений против половой неприкосновенности. Дополнительно специалисты ЦПСН Эстонии собирают доказательства с тела жертвы (следы ДНК преступника, анализы на ИППП, токсикологические исследования на наличие в организме жертвы наркотических препаратов) фотофиксация телесных повреждений, моральная поддержка жертвы. Меня поразило, что абсолютно весь персонал больницы начиная с приемного покоя до дежурных врачей прошли специальные психологические курсы по взаимодействию с пациентом. Тактично, без усугубления психологического состояния пациентки персонал ЦПСН выясняют обстоятельства произошедшего. В связи с тем, что ЦПСН открылись не так давно, о данных центрах жертвы насилия узнают через так называемых партнеров: сотрудников полиции, психологов, волонтеров. Не редки случаи самостоятельного обращения через приемный покой клиники. Обученная медсестра приемного покоя, при подозрении, что пациентка подверглась сексуальному насилию уводит ее из общего зала, в отдельный кабинет. Проводит с ней беседу. В случае, если ее опасения подтверждаются, жертву поднимаю в ЦПСН, который расположен в гинекологическом отделении клинической больницы, где путем анкетирования и специальной инструкции, разработанной опытнейшими гинекологами, начинается работа с потерпевшей. Жертве дают выбор, обратиться в полицию или остаться на лечение без привлечения полиции, анонимно. Несмотря на решение жертвы обращаться или нет в правоохранительные органы, с ее тела собираются биологические следы, которые вместе с другими доказательствами хранятся в специальном боксе как вещественное доказательство. В случае если через какое-то время женщина передумает, то бокс с доказательствами передается в полицию.

Первичная медицинская помощь и сбор доказательств

В ЦПСН гинекологом проводится медицинский осмотр жертвы сексуального насилия (далее -СН) с параллельным сбором биологического материала с тела и одежды жертвы для изолирования ДНК. В анкете описываются повреждения с сохранением фотоматериала повреждений с тела жертвы.

Содержимое бокса (коробка доказательств) приятно впечатлили меня. Стерильные бумажные пакеты для нижнего белья, бахилы, перчатки,

медицинская маска, одноразовые пластиковые пинцеты, линейки для измерения размера повреждений на теле, палочки для мазков в стерильных индивидуальных коробочках, стекла для мазков, пакетики для сбора других вещественных доказательств. Гинекологическое зеркало, одноразовая пеленка, пластиковая одноразовая утка, физраствор для сбора генетического материала с кожи и поврежденных участков на теле, для дальнейшего направления на молекулярно-генетическую экспертизу. В случае отказа жертвы обращаться в полицию, собранные доказательства хранятся при ЦПСН. Бывали случаи, когда жертвы решались обратиться в правоохранительные органы после работы с психологами. В смотровом кабинете, имеется современное гинекологическое кресло, УЗИ аппарат, кольпоскоп.

Здоровье жертв СН

Осмотр начинается со сбора анализов на СПИД (STLI)/ВИЧ (HIV), отбором крови на токсикологическое исследование, а при необходимости – вместе с началом профилактического лечения после контакта с возбудителями ВИЧ и с предотвращением нежелательной беременности.

Если после анкетирования выяснится, что половой контакт с насильником был менее чем за 72 часа до обращения в ЦПСН, при этом преступник не использовал средства предохранения (презерватив) жертве незамедлительно предлагают экстренное противозачаточное средство, в случае высокого риска заражения ВИЧ инфекцией, ей также предлагают бесплатно пройти курс дорогостоящего профилактического лечения. Курс длится 21 день, стоимость комплекса превентивных препаратов от ВИЧ превышает 28 тысяч евро. Но пациентам ЦПСН лечение предлагается бесплатно. У жертвы СН берется кровь на токсины и алкоголь, с целью выявления возможного наркотического одурманивания. Часты случаи, когда жертвам подмешивают психотропные вещества, важно выявить каким именно одурманивающим веществом пользовался преступник. В обязательном порядке берутся анализы на следующие ИППП: гонорея, сифилис, хламидиоз, трихомоноз. В случае подтверждения заболевания назначается курс лечения. Рекомендуется повторный бесплатный прием у врачей ЦПСН через 30 дней. В клинике имеется уникальный PSA тест, который моментально помогает выявить есть ли на теле жертвы сперма. Расходы по содержанию ЦПСН разделили между собой министерства социального страхования и юстиции. В ЦПСН имеется руководство для медицинских работников. В нем подробно изложены виды анализов, протокол освидетельствования, методичка по сбору доказательств,

рекомендация по дальнейшему лечению жертвы СН. Особенно мне понравился протокол освидетельствования жертвы СН. Вопросы из протокола очень интимные, и когда они изложены в виде анкетирования жертва сама его заполнит. И избежит повторного пересказа случившегося. Что безусловно помогает избежать повторного травмирования.

«Дом детей»

В Эстонии с 2017 года также действуют так называемые дома детей. «Дом детей» – межпрофессиональная услуга, направленная на соблюдение интересов детей в процессе уголовного расследования. Участниками межведомственного соглашения являются: полиция, прокуратура, судебно-медицинская экспертиза, региональный департамент социального страхования. Цель создания данных учреждений – выявление детей, подвергшихся сексуальному насилию и деликатное обращение с ними в целях оказания им помощи. Это государственная услуга, оказываемая детям, столкнувшимся с сексуальными домогательствами или насилием, а также в отношении которых возможно были совершены действия сексуального характера. Подобные дома работают в столице Эстонии Таллине, а также в Южном округе г.Тарту. Финансируются за счет средств министерства социального страхования. Все прекрасно понимают, что процесс досудебного расследования понятен взрослым, но детям он не знаком.

В подобных домах работают психологи, чаще всего детей приводят сотрудники социальных служб, полиция или родители. Я посетила такой дом в г.Тарту и побеседовала с психологом центра - Авэ Касенымм. В центре удивительно дружелюбная и уютная атмосфера, с яркими интерьерными решениями. Комната, где проводят допросы (комната бесед) оборудована современной аудио-видео системой, которая демонстрируется в соседней комнате, где за происходящим наблюдает представитель полиции, социальной службы и прокурор. Допрос ребенка проводит опытный следователь, прошедший психологические курсы. В будущем видеозаписи первичных допросов ложатся в основу обвинения, и не требуется проведение повторного допроса ребенка. В случае, если в доверительной беседе ребенок сможет описать произошедшее с ним, то сотрудники центра вызывают врача гинеколога, который там же в доме, в специально оборудованном смотровом кабинете, проводит осмотр маленького пациента. Смотровой кабинет, настолько «дружелюбный», что даже наличие в нем современного медицинского оборудования не выдаёт в нем кабинет врача. В случае выявления следов сексуального насилия у ребенка

берутся необходимые анализы, все повреждения фиксируются на фото, для дальнейшего избегания повторного осмотра. В доме есть комната арт-терапии, специально обученный специалист с помощью рисования, лепки (искусства) пытается установить, подвергался ли ребенок какому-либо либо преступлению или домогательствам.

В соответствии со статистикой в Эстонии, как и в Казахстане растет число преступлений против половой неприкосновенности детей. В будущем подобные «дома» позволили бы минимизировать психологические проблемы у деток, переживших такие страшные преступления. В центре имеются разные игрушки, помогающие детям рассказать обстоятельства тяжких преступлений в игровой форме. На анатомических куклах дети показывают, каким насильственным действиям они подвергались со стороны насильника, трогали ли их половые органы. Куклы «эмодзи» помогающие детям показать психологу эмоции или чувства, испытываемые детьми, в случае если они не могут их сформулировать.

Полиция

Мне также удалось посетить полицию южного округа Эстонии, а именно службы защиты детей (отдел). Это фото сделано в комнате допросов в службе защиты детей, где работают полицейские следователи по тяжким преступлениям против детей. Лийа Килп руководит службой защиты детей в полиции г. Тарту. Она ведущий следователь отдела помимо юридического образования, она имеет образование в области социальной работы. В отделе защиты детей вместе с ней работают 5 опытнейших следователей. Как видно на фото данная комната оборудована современным видеоборудованием, которое моментально записывает ход допроса. В будущем эти первичные допросы детей, помогают раскрыть тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На первый взгляд комната никак не выдает, что мы находимся в здании полиции. Диван ярко зеленого цвета, мягкие игрушки из любимых мультиков, детская мебель приятного цвета. Никаких бумажных протоколов и злого следователя, который отстраненно, что-то печатает за компьютером. Допрос проходит в виде дружественной беседы, ведется видеозапись в камеры, которые скрыты в игрушках, микрофон установлен на верху, так чтобы не отвлекать взор ребенка. На столе вкусный чай и конфетки, да не простые, на фантиках указан номер полиции. В такой атмосфере и происходят допросы жертв тяжких преступлений. Следователи службы защиты детей, прошли специальное обучение. Чаще всего без привлечения психолога, они могут определить является

рассказанное ребёнком правдой или плодом его фантазии. На сегодняшний день я имею общий юридический стаж 10 лет, я далеко не чувствительный человек, но видя всю эту заботу, в которую попадает ребенок в Эстонии, я невольно заплакала от досады. Как же так случилось, что эстонцы продумали, все до таких мелочей, что попадая в комнату допросов, ты чувствуешь себя уютнее, нежели даже в некоторых детских садах Казахстана, не говоря уже о кабинете наших следователей, где иной раз не найти лишней стул для адвоката.

Казахстанская действительность

Ни для кого не секрет, что ситуация с преступлениями против половой неприкосновенности в Казахстане обстоит очень печально. В соответствии с данными комитета правовой статистики при Генеральной прокуратуре в среднем по стране регистрируют около 2000 изнасилований в год. За последние 3 года это свыше 12 тысяч зарегистрированных фактов. Все понимают, что это только официальная статистика. По подсчётам кризисных центров, жертвами изнасилований становится в 10 раз больше женщин. Но из-за ментальных особенностей нашей страны, эти женщины просто не обращаются в полицию. В памяти еще живы отголоски громких дел последних лет. Групповое изнасилование в г.Есик, в поезде Тальго. Дело несовершеннолетнего мальчика из посёлка Абай в ЮКО, восьмилетняя изнасилованная девочка в школьном туалете в Таразе. Как так получилось, что эти дела стали достоянием общественности? Обрели небывалый общественный резонанс? Ответ абсолютно всем известен: беззаконие, коррупция в которой погрязла полиция, попытки увести от ответственности насильников. Жертвы, и их родственники вынуждены идти на контакт со СМИ, чтобы общественный резонанс помог добиться справедливости. Требуя вмешательства президента и общественности. Почему жертвы, которые заведомо должны защищаться государством, ищут помощи у общественности, почему государство не выполняет свои функции, что нужно для того, чтобы хоть что-то изменить? Эти вопросы требуют отдельную статью. Сейчас же речь о материально технической базе в сфере правоохранительных органов, медицинской помощи и судебной экспертизе.

Смотровой кабинет, где проводится осмотр жертв в г.Алматы шокирует, в ноябре 2019 года, ко мне обратилась жертва группового изнасилования. После всех необходимых допросов мы были направлены в филиал института судебных экспертиз по г.Алматы. Дежурный эксперт отказал нам в освидетельствовании несмотря на имевшееся у нас

постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, ссылаясь на отсутствие у нас сопровождения в лице сотрудника полиции. Отказ абсолютно незаконный, по действующему уголовно-процессуальному законодательству для проведения экспертизы необходимо только соответствующее постановление органа, осуществляющего досудебное расследование. [3] Дело обстояло в пятницу вечером, эксперт предлагал нам прийти утром в понедельник. Общеизвестный факт, что биологический материал можно собрать только в течение 72 часов, это золотое время, и в случае, если бы у жертвы СН не было сопровождения в лице адвоката, по вине эксперта было бы утрачено это время. После долгих споров, и лишь после моего звонка на горячую линию генеральной прокуратуры эксперт согласился провести осмотр жертвы СН. Условия, в которых проводится осмотр, тоже вызывают сомнения. Начнем с того, что экспертиза живых лиц в центре судебных экспертиз проводится в городском морге. Каркасно-камышитовое здание дореволюционной постройки, находится в плачевном состоянии. Допотопное гинекологическое кресло, покрашенное одной и той же краской что и стены, тусклый свет, отсутствие санитарных условий, необходимых для исследования инструментов вызывает много разумных вопросов к профильному министерству.

Эпилог

В Казахстане жертвы изнасилований вне зависимости от возраста в ходе расследования подвергаются еще одному насилию - психологическому. Что страшнее, пережить изнасилование или пройти все семь кругов ада досудебного следствия, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Многочисленные допросы и очные ставки с насильниками, после которых напуганные жертвы замыкаются в себе или решая все это закончить, забирают свои заявления, проводятся абсолютно неподготовленными и равнодушными следователями. Рассказывая вновь и вновь об обстоятельствах изнасилования, жертва подвергаются повторной психологической травме. В развитых странах Европы и Америки давно отказались, от проведения очных ставок между жертвой и преступником. Давайте предельно откровенно ответим себе на вопрос, хотим ли мы построить страну в которой жертва изнасилования не будет чувствовать себе униженной и растоптанной, страну в которой таким женщинам дают шанс на полную реабилитацию и психологическую поддержку?! Я думаю, ответ будет положительным.

Referințe:

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан, введен в действие Законом Республики Казахстан от 03.07.2014, nr.226-V ЗРК. [Accesat 24.11.2021], Disponibil: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

2. Комитет по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстан. [Accesat 24.11.2021], Disponibil: <https://www.gov.kz/memleket/entities/pravstat?lang=kk>.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, введен в действие Законом Республики Казахстан от 04.07.2014, nr.231-V ЗРК. [Accesat 24.11.2021], Disponibil: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=0

